

ISSN 2308-9261 (Online)

ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Праці ЗІЕІТ

науковий журнал

Випуск 1(6)

2023 рік

Науковий журнал “Праці ЗІЕІТ”: наук. журн. / [редкол.: Г. В. Туровцев (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя: Вид-во приватного акціонерного товариства “Приватний вищий навчальний заклад “Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій”, 2023. Вип. 1(6). – 95 с.

Засновник:

Приватне акціонерне товариство «Приватний вищий навчальний заклад «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» (ЗІЕІТ)

Головний редактор:

Туровцев Г.В., д.ф.-м.н., проф., ректор

Заступник головного редактора:

Переверзєв А.В., д.т.н., проф., проректор з наукової роботи

Редакційна колегія:

Швець Д.Є., д.с.н., проф., проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

Магар Н.Г., к.т.н., доц., директор ВП ЗІЕІТ у місті Кривий Ріг

Левицький С.І., д.е.н., проф.

Михайлик Д.П., д.е.н., проф.

Панкова М.О., к.е.н., доц.

Чуча П.О., к.філол.н., доц.

Гулевська Г.Ю., к.ю.н., доц.

Технічний редактор:

Жеребцов О.А., доц.

Схвалено рішенням Вченої ради ЗІЕІТ

Протокол № 7 від 24.02.23

Важливо: Редакційна колегія не здійснює корекцію поданого автором матеріалу для публікації у збірнику (не виправляє граматичні та пунктуаційні помилки), редагуванню може підлягати лише форма матеріалу

Поштова адреса: 69041, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-б

Тел.: (061) 239-90-01 Факс: (061) 239-10-40

E-mail: trudy@econom.zp.ua

Сайт: <https://www.zieit.edu.ua/>

Scientific journal “Proceedings of ZIEIT”: scientific journal / [editorial board.: G. Turovtsev (chief editor) and others]. Zaporizhzhia: Publishing of private joint-stock company “Private higher educational institution “Zaporizhzhia Institute of Economics and Information Technologies”, 2023. Issue. 1(6). – 95 pp.

Founder:

Private joint-stock company “Private higher educational institution
“Zaporizhzhia Institute of Economics and Information Technologies” (ZIEIT)

Editor in Chief:

Turovtsev G.V., Dr. Ph. M. Sc., professor, rector

Deputy Editor:

Pereverziev A.V., Dr. E. Sc., professor, prorector for scientific work

Editorial board:

Shvets D.E., Dr. Soc. Sc., professor, prorector for scientific, pedagogical and
educational work

Magar N.G., PhD. E. Sc., docent, director of the Separate Subdivision of ZIEIT in
Kryvyi Rih

Levytskyi S.I., Dr. Ec. Sc., professor

Mykhaylyk D.P., Dr. Ec. Sc., professor

Pankova M.O., PhD. Ec. Sc., docent

Chucha P.O., PhD. Philol. Sc., docent

Gulevska H.Y., PhD. L. Sc., docent

Technical editor:

Zherebtsov O.A., docent

Approved by the Academic Council of ZIEIT

Protocol No. 7 of 24.02.23

Importantly: The editorial board does not make corrections of the material submitted by the author for publication in the collection (does not correct grammatical and punctuation errors), only material form can be edited

Address: 16-b Kyiashka st. Zaporizhzhia, 69041, Ukraine

Tel.: (061) 239-90-01 Fax: (061) 239-10-40

E-mail: trudy@econom.zp.ua

Site: <https://www.zieit.edu.ua/>

ЗМІСТ

Розділ 1. Право та публічне управління

- Гулєвська Г.Ю., Антоненко Т.О.** Особливості механізму адміністрування у закладах вищої освіти при роботі з іноземними студентами 6
- Волошина К.А., Демєрташ А.К.** Проблеми упровадження цифровізації в органах місцевого самоврядування 13
- Магар Н.Г., Єріна О.О.** Пропозиції по вдосконаленню процедури оцінювання працівників в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області 20
- Косяк О.В., Литвиненко С.В.** Наукові підходи до визначення публічно-приватного партнерства 24
- Косяк О.В., Перепелиця С.Л.** Сутність стратегічного управління та планування розвитком територіальних громад 28
- Магар Н.Г., Яременко В.В.** Заходи з підвищення ефективності надання соціальних послуг в межах Кам'янської територіальної громади Дніпропетровської області 32

Розділ 2. Міжнародні відносини, управління та адміністрування

- Власенко Л.В., Гаріна Н.О.** Комплексний аналіз структури зовнішньоекономічної діяльності України 36
- Гнеушева В.О., Келембет Б.Р.** Оцінка процесів концентрації та монополізації страхового ринку України в сучасних умовах 42
- Абубекєрова А.З., Петренко Д.Т.** Методичні підходи до оцінювання ефективності управління прибутковості підприємства 47
- Адаменко М.В., Дремлюга О.О.** Проблеми розвитку банківських послуг в Україні 49

Розділ 3. Підприємництво, менеджмент та туризм

- Панкова М.О., Заремба А.І.** Сучасні підходи до управління персоналом 55
- Дашевська І.М., Михайленко Ю.** Роль екскурсійного обслуговування в структурі туристичного продукту 61
- Бобрикін П.В., Целіщева А.А.** Перспективи відновлення туризму в Україні після війни 64

Розділ 4. Інформаційні технології

- Жеребцов О.А., Іжиков А. І.** Застосування функціональної парадигми у веб-програмуванні 69
- Левицький С.І., Кононенко А. В.** Аналіз моделей дата-майнінгу в розробці додатків для онлайн-торгівлі 77
- Хараджян О.А., Земляной А. М.** Програмна корекція даних ультразвукових датчиків в системах орієнтування у просторі 84

Розділ 5. Теорія та практика перекладу

- Бережна М.В., Гура К.К.** Мовленнєвий портрет головних персонажів фільму «Spider-Man: Far from Home» в оригіналі та перекладі 89
- Бережна М.В., Сухоніна К.М.** Мовленнєва характеристика персонажів за їхніми архетипами (на матеріалі кінострічки «Jumanji: Welcome to the Jungle») 92

ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ У ВЕБ-ПРОГРАМУВАННІ

Жеребцов О.А., Іжиков А.І.

Кафедра інформаційних технологій
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
Запоріжжя, Україна

ВСТУП

У наш час розробка веб-застосунків за допомогою фреймворків є актуальною задачею та має великий попит. Використання різних парадигм у програмуванні може якісно вплинути на процес веб-розробки. Але у складних веб-додатках низькорівневі деталі коду JavaScript можуть вплинути на загальну продуктивність системи та ускладнити підтримку продукту. Функціональне програмування як підхід до створення кодової бази дозволяє створити загальний погляд на проект, що спрощує розробку та підтримку додатку.

Питання використання функціональної парадигми розбираються у публікаціях авторів J. Hughes [1], Хендерсон П. [2], Заяць В.М., Заяць М.М [3], Кайл Симпсон [4]. Автори наголошують на необхідності глибокого розуміння та правильного використання практичних функціональних методик і підходів при інкапсуляції функціональної парадигми у роботі з мультипарадигмовими мовами програмування, а також пропонують свої шляхи досягнення даного завдання [5].

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою даної роботи є аналіз функціональної парадигми у галузі веб-розробки та дослідження механізмів і можливостей зміни програмної парадигми при інкапсуляції ФП у JavaScript задля покращення якості та продуктивності веб-додатків.

Виходячи із мети, завданнями роботи є:

- виконати огляд найбільш популярних парадигм програмування;
- порівняти функціональну парадигму з ООП з установами спільних та різних властивостей;
- провести аналіз стану та розвитку мови JavaScript з огляду функціональної парадигми програмування;
- провести огляд використання функціональної парадигми у роботі з бібліотекою React та сучасними фреймворками.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Парадигма програмування - це набір концепцій, правил та абстракцій, що визначають стиль програмування. Відповідно до них у кожній парадигмі закладено підхід до використання ключових конструкцій [6]. Наприклад:

- об'єктно-орієнтоване програмування спирається на класи, об'єкти та взаємодію між ними;
- у функціональному програмуванні все тримається на використанні чистих функцій;
- узагальнене програмування становить в основу алгоритми і контейнери, які приймають типи як параметри.

У таблиці 1 відображено базові парадигми та їх відмінності.

Узагальнивши перевірені практично знання, розробники програмного забезпечення змогли розділити їх у парадигми програмування. Було створено ефективні підходи та рішення майже на всі випадки життя. Стало достатньо класифікувати завдання, щоб дізнатися, яка парадигма, і, відповідно, мова програмування, найкраще підходить для її вирішення.

Таблиця 1 – Базові парадигми та їх відмінності

Парадигма	Ключовий концепт	Програма	Робота програми	Результат
Імперативна	Команда	Послідовність інструкцій	Виконання інструкцій	Підсумковий стан пам'яті
Об'єктно-орієнтована	Об'єкт та клас	Набір класів та об'єктів	Обмін даними між об'єктами через виклик їх методів	Підсумковий стан об'єктів
Функціональна	Функція	Набір функцій	Обчислення функцій	Підсумкове значення головної функції
Логічна	Факти та правила	Логічні співвідношення	Логічний доказ	Результат доказу

Парадигми також багато в чому визначають стандарти написання коду та побудови архітектури додатків. Тому розробники, які пишуть різними мовами програмування, але використовують одну й ту саму парадигму, за потреби досить швидко долають «мовний бар'єр».

Парадигми різноманітні у своїх видах. Наприклад, існують: метапрограмування; узагальнене та структурне програмування; компонентно-орієнтовані, прототипно- та агентно-орієнтовані парадигми; аплікативне, доказове, породжуюче програмування, та інші.

Парадигми програмування перехрещуються між собою, доповнюють одна одну, виробляють одна одну, тому їх дуже багато. Іноді в одній програмі використовують декілька схожих парадигм. Тому можна зустріти ситуації, коли різні автори, кажучи про те саме явище, вживають назви з різних парадигм.

Отже, в ООП основний компонент програми – об'єкт, у функціональному програмуванні – функція. Відомо, що у функціях прописується, яку інформацію вона має отримати як вхідне значення, а яку має віддати. Функції можуть бути вкладеними, коли одна функція є аргументом іншої. Тобто можна зробити висновок, що функціональні програми, як і об'єктно-орієнтовані, є композицією функцій перетворення даних.

Але об'єкти та класи – не структури даних. Об'єкти можуть використовувати структури даних, та їх деталі реалізації приховані. Ось чому є приватні члени класів. Ззовні доступні лише методи (функції), тому, виявляється, ООП про поведінку, а не про внутрішній стан. Використання об'єктів як структури даних – ознака поганого проектування. Тоді у чому концептуальні відмінності між ООП і ФП? Та чи є різниця між $f(o)$, $o.f()$ і $(f\ o)$?

Відома точка зору, що ФП нав'язує дисципліну присвоєння (immutability). У «чистому» функціональному програмуванні немає оператора присвоєння. Термін «змінна» взагалі не застосовується до функціональних мов, тому що одного разу надавши значення, його не можна змінити. Часто вказується, що функції – це об'єкти першого класу. Але у мові Smalltalk функції теж є об'єктами першого класу, та Smalltalk – об'єктно-орієнтована, а не функціональна мова. Чи означає це, що у ФП взагалі немає стану, що змінюється? Ні. У функціональних мов є прийоми, що дозволяють працювати зі станом, що змінюється. Однак, щоб зробити це, доведеться здійснити певну церемонію. Зміна стану виглядає складною, громіздкою і чужорідною у чистому ФП. Це винятковий захід, до якого вдаються лише зрідка і неохоче.

З іншого боку, можна сказати, що ООП нав'язує дисципліну у роботі з вказівниками на функції. ООП пропонує поліморфізм як заміну вказівників на функції. На низькому рівні поліморфізм реалізується за допомогою покажчиків (pointer). Об'єктно-орієнтовані мови просто роблять цю роботу за програміста. І це чудово, тому що працювати з вказівниками на функції безпосередньо дуже незручно: всій команді необхідно дотримуватися складних та незручних угод у кожному випадку. У Java, наприклад, всі функції віртуальні. Це означає, що всі функції Java викликаються не безпосередньо, а за допомогою вказівників на функції.

Сьогодні скриптовий підхід JavaScript виграв у "компонентного" підходу, і Java, Flash і ActiveX розширення вже не підтримуються в більшості браузерів. Єдиною мовою, безпосередньо підтримуваною браузером став JavaScript. Це означає, що браузері менше перевантажені і містять менше помилок, тому що їм потрібно підтримувати лише одну мову. Положення єдиного стандарту мови програмування загального призначення для веб дозволило JavaScript опанувати найбільшу хвилю популярності в історії програмного забезпечення. За багатьма параметрами JavaScript зараз є найпопулярнішою мовою програмування у світі. Це відмінний інструмент для створення великих систем величезними розподіленими командами, де кожна окрема

команда може мати свої власні уявлення про те, як писати код. У JavaScript найбільший реєстр ПЗ з відкритим вихідним кодом у світі npm. Справжня сила JavaScript - у різноманітності думок та розробників в екосистемі.

Мову JavaScript (технічно ECMAScript) класифікують як скриптову прототипну (підмножина об'єктно-орієнтованої) МП. Окрім прототипної, наявна підтримка імперативної та функціональної парадигм програмування. Мова має динамічну та слабку, типізацію, підтримує функції першого класу, надає можливості керувати браузером. Наразі мова використовується у веб-розробці, серверному програмуванні, прикладному ПЗ, всередині PDF-документів, тощо [7].

Як доведено, ФП передбачає обгортання у функції практично всього поспіль. Доводиться писати багато маленьких функцій, що багаторазово використовуються. Виклик здійснюється почергово, і виглядає так: (function1.function2.function3), або комбінується і має вигляд типу func1(func2(func3())). Але якщо все можна зробити шляхом комбінування набору функцій, тоді як працювати з null-винятками? Яким чином обробляти умови типу if-else? Як переконатися, переконатися, що функції, які багаторазово використовуються, чисті та дійсно можуть використовуватися скрізь? Та якщо функція потребує декількох значень, то як викликати таку функцію у ланцюжку (chaining)?

Задля вирішення таких питань існують математичні інструменти і рішення на кшталт функтора, аплікатива та монади [8]. Деякі мови, наприклад Haskell, надають підтримку таких рішень «із коробки», та загалом з ними можуть працювати будь-які мови, не лише чисто-функціональні. Існують певні специфікації, дотримання яких надає можливостей функціональності, як у стандартній бібліотеці Haskell. Для мови JS це Fantasy-Land, ця специфікація описує, як повинні виглядати та діяти класи та функції [9]. Загалом, монада повинна підтримувати як мінімум методи map, join, chain та ap. Це дозволяє з'єднувати різні (або навіть однакові) монади в ланцюжок, оскільки всі вони дотримуються єдиного стандарту [10]. На рисунку 1 показано приклад залежностей Fantasy-Land.

Рисунок 1 – Специфікація Fantasy-Land

Але у функціональному програмуванні, як і з більшістю інших речей, академічні визначення монад зрозуміти складніше, ніж сприйняти ідею. Академічною ознакою монади у ФП є ось це: "Монада в безлічі X це моноїд з категорії ендфункторів X, в якому морфізм, званий "твор", замінений композицією ендфункторів, а морфізм, званий "одиниця", замінений ендфунктором "тотожність". Через те, що «монада» — це дуже абстрактне поняття, яке не має прямої аналогії з об'єктами реального світу, наукова ознака не дуже легка для розуміння. Іноді монади називають обчисленнями. Але казати, що «монади обчислюють» було б неправильним. Всі ці ланцюжки дій та значень нічого не обчислюють, поки їм не скажуть це зробити. Тому саме «монади – це обчислення» [11].

JS-клас - це функтор (Functor), якщо він працює дотримуючись специфікації та підтримує реалізацію методу Map. Відомий приклад – це array. Він може зберігати значення і має map-метод, який застосовується до значень, що зберігаються. Такий клас дозволяє займатися мапінгом значення всередині контейнера, перетворюючи T<A> в T, де map дозволяє абстрагуватися від структури контейнера, даючи спосіб змінювати вміст контейнера, нічого про цю структуру не знаючи [12]. Абстрактне сприйняття функції map та приклади реалізації функторів мовами C# та JavaScript відображено на рисунках 2 – 4.


```
public shape Functor<T> where T : <>
{
    static T<B> Map<A, B>(T<A> source, Func<A, B> mapFunc);
}
```

Рисунок 2 – Реалізація функтору мовою C#

```
const add1 = ( a ) => a + 1;
class MyFuncтор { // кастомний функтор
    constructor( value ) {
        this.val = value;
    }
    map( fn ) { // застосовує функцію до this.val + повертає новий MyFuncтор
        return new MyFuncтор( fn( this.val ) );
    }
}
let temp = new MyFuncтор( 1 ); //temp - це екземпляр функтора, що зберігає значення 1
temp.map( add1 ); //-> temp дозволяє нам перетворити (map) "add1"
```

Рисунок 3 – Реалізація функтору мовою JavaScript

Рисунок 4 – Абстрактний опис роботи методу map

У екосистемі JS і без монад чи аплікаторів JS є чимало прийомів функціонального програмування: композиція, часткове застосування, карування, чисті функції, та багато інших методик та підходів. Одні можливості стають базою для інших, більш складних. Завдяки функціям першого класу стають можливими функції вищого порядку, які, в свою чергу, уможливають замикання. А через замикання з'являється мемоізація. Оглянемо найбільш застосовні суттєвості та розберемо все складне простою мовою зі зрозумілими прикладами.

Функції першого класу. Це використання функції як даних, тобто передавання функції як вхідних параметрів, повернення функції та присвоєння функції змінним та властивостям об'єктів, як зображено на рисунку 5. Ця властивість уможливає існування функцій вищого порядку, що, у свою чергу, уможливають появу часткового застосування, карування та композиції. Це один з важливіших кроків мови у функціональному напрямку.

```
// присвоєння
const assign = () => {}
// передавання
const passFn = (fn) => fn()
// повернення
const returnFn = () => () => {}
```

Рисунок 5 – Присвоєння, передавання та повернення функції

Функції вищого порядку – це функції, які приймають чи повертають інші функції. Наступний функціональний крок. Сьогодні js-розробники працюють з ними щодня. При цьому вищим порядком можуть

бути вже не тільки функції, а й, наприклад, компоненти React, що приймають або повертають інші компоненти. Вони відповідно називаються компонентами вищого порядку. Приклади наведено на рисунку 6.

```
// map, filter, reduce и т.д.  
[0, NaN, Infinity].filter(Boolean)  
  
// обіцянки (промиси)  
new Promise((res) => setTimeout(res, 300))  
  
// обробники подій  
document.addEventListener('keydown', ({code, key}) => {  
  console.log(code, key)  
})
```

Рисунок 6 – Приклади функцій вищого порядку

Замикання – це комбінація функції та її лексичного оточення. Замикання створюється заново щоразу під час виклику функції та дозволяє отримати значення змінних, оголошених у зовнішній функції. Коли функція створюється всередині іншої функції, то вона має доступ до змінних, оголошених у зовнішній функції, навіть після того, як буде здійснено повернення цієї зовнішньої функції. Замикання це те, що дозволяє працювати фіксованим аргументам часткових застосувань. Фіксований аргумент - це аргумент, заданий у контексті замикання функції що повертається. Наприклад, у виразі «add(1)(2)» аргумент 2 є фіксованим аргументом для функції, що повертається під час виклику add(1). Приклад замикання у js зображено на рисунку 7. Тут всередині замикання зберігаються дві змінні: tag і count. Кожного разу, коли всередині іншої функції створюється та повертається нова змінна, функція знаходить змінну, оголошену у зовнішній функції, через замикання [13].

```
const createCounter = tag => count => ({  
  inc () { ++count },  
  dec () { --count },  
  val () {  
    console.log(`${tag}: ${count}`)  
  }  
})  
  
const pomoCounter = createCounter('помо')  
  
const work = pomoCounter(0)  
work.inc()  
work.val() // помо: 1  
  
const rest = pomoCounter(4)  
rest.dec()  
rest.val() // помо: 3
```

Рисунок 7 – Приклад замикання у JS

Оглянемо найважливіші підходи функціонального програмування, які представлено в React.

Функції можуть бути присвоєні іншим змінним, таким, як інші типи даних, параметри або значення що повертаються. Ця властивість є у функцій JS, а як було доведено, все, що підтримує JS, підтримує

функціональне перетворення. Реалізація функцій зворотного виклику та замикань у js використовує цю можливість.

Декларативне оголошення функції, а потім виклик функції для обчислення. Кожна частина має значення що повертається, яке обчислюється безпосередньо.

Чиста функція без побічних ефектів. Тобто коли у функцію передаються однакові параметри, результат буде однаковим. Завдяки цьому функція може бути вільною від зовнішніх впливів і не торкатися зовнішнього середовища, тобто бути повністю незалежною ззовні. Таким чином, виклик функції не матиме різних проблем, викликаних змінами у зовнішньому середовищі.

Компонент React – це генерація функції, а компонент вищого порядку в React – це функція вищого порядку. Наприклад, функція connect з бібліотек redux [14] та react-router [15]. Фактично, це функція вищого порядку, яку розміщено поза додатком. Принцип той же, тобто дочірній компонент передається в батьківський, а повертається вже новий компонент. Логіка батьківського компонента може бути повторно використана. Суть процесу рендерінгу сторінки React – це вкладений процес виклику функцій.

Компонент передається батьківським компонентом крізь props. Це дає контроль, але субкомпоненти не можуть бути змінені безпосередньо всередині props, тобто це повинен бути єдиний потік даних, який у чомусь схожий на характеристики чистої функції та не змінює зовнішній стан. Тому при розробці компонентів потрібно передавати операції з побічними ефектами на зовнішній контроль, такі компоненти незалежні і легко адаптуються.

Функціональне програмування має функцію карування, та виклик комбінації функцій. Багато методів викликів curry та compose також використовуються в React та Redux, наприклад: const middleware = store => next => action => {...}. З цієї точки зору react має характеристики функціонального програмування, а redux - це модуль що підключається, який суворо дотримується функціонального підходу.

Існує думка, що функціональні компоненти React відрізняються від компонентів що базуються на класах, кращою продуктивністю. Але більшість бенчмарків, якими це перевіряють, мають недоліки, та навіть самі розробники React рекомендують робити висновки, ґрунтуючись на результатах таких перевірок, з великою обережністю. Продуктивність, насамперед, залежить від того, що відбувається в коді, а не від того, чи обрані для реалізації можливостей функціональні, або засновані на класах компоненти. Більшість досліджень показують, що різниця у продуктивності між двома видами компонентів незначна. Проте слід зазначити, що стратегії оптимізації, що застосовуються при роботі з ними, відрізняються.

На рисунку 8 зображено один компонент у функціональному та класовому вигляді. Він виводить кнопку, натискання на яку імітує, за допомогою функції setTimeout, виконання мережевого запиту, та виводить вікно повідомлення з підтвердженням виконання операції. Неважливо, чи використовуються тут стрілочні функції або оголошення функцій. Конструкція виду «function handleClick()» працюватиме так само. Наприклад, якщо у props.user зберігається значення «Sophie», то у вікні повідомлення, через три секунди, очікується виведення «Followed Sophie».

Може здатися, що два подібні фрагменти коду еквівалентні. Але різниця є, і часто вона може призвести до помилки. І в ході рефакторингу коду можна помилково перетворити одне на інше, не замислюючись про можливі наслідки.

<pre>function ProfilePage(props) { const showMessage = () => { alert('Followed ' + props.user); }; const handleClick = () => { setTimeout(showMessage, 3000); }; return (<button onClick={ handleClick }>Follow</ button>); }</pre>	<pre>1+ class ProfilePage extends React.Component { 2+ showMessage = () => { 3+ alert('Followed ' + this.props.user); 4+ }; 5 6+ handleClick = () => { 7+ setTimeout(this.showMessage, 3000); 8+ }; 9 10+ render() { 11+ return <button onClick={ this. + handleClick }>Follow</button>; 12+ }</pre>
---	---

Рисунок 8 – ProfilePageFunction і ProfilePageClass

У даному випадку правильною є поведінка функціонального компонента. Якщо користувач підписався на профіль, а потім перейшов до іншого профілю, то компонент не повинен сумніватися в тому, на чий профіль він підписався. Зочевидь, класова реалізація механізму, що розглядається, містить помилку [16].

Для того, щоб зрозуміти, чому компонент, заснований на класі, поводить себе саме так, треба звернути увагу на метод `showMessage` з рисунку 3.1, а саме на праву, «класову» частину прикладу. Цей метод здійснює читання даних із `this.props.user`. Властивості `React` імутабельні, тому вони не змінюються. Однак `this` є мутабельною сутністю, і, насправді, мета наявності `this` у класі полягає саме у можливості `this` змінюватися. Сама бібліотека `React` періодично виконує мутації `this`, що дозволяє працювати зі свіжими версіями методу `render` та методів життєвого циклу компонента. У результаті, якщо компонент виконує повторний рендеринг під час виконання запиту, `this.props` зміниться. Після цього метод `showMessage` прочитає значення `user` із «найновішої» сутності `props`.

ВИСНОВКИ

Виявлено, що дисципліни ФП та ООП не є взаємовиключними. Можна писати об'єктно-орієнтовані функціональні програми, і навпаки, принципи та патерни ООП можуть використовуватись у функціональних програмах, якщо прийняти дисципліну «вказівників на функції». Не обов'язково робити весь сайт або додаток на ФП. У місцях з логікою можуть бути деякі комбіновані розрахунки, де ООП незручне. Доведено, що процес веб-розробки нині полягає в декомпозиції задачі на складові частини, створенні компонентів для вирішення цих складових частин та зворотній збірці в єдиному додатку. І щоб встигнути в стислі терміни надавати споживачам продукцію з майже необмеженими можливостями, треба робити це досить швидко. Набагато простіше впоратися з таким завданням, коли програми що розробляються можна умовно розділити на кілька чистих функцій, перевірити які не складає труднощів. У таких алгоритмах немає побічних ефектів та абстрактних формулювань, розрахованих на результати у глобальному масштабі.

До списку речей, які притаманні деяким функціональним мовам, і яких умовно немає в JavaScript, частіше за все відносять чистоту та незмінність. У функціональних мовах імутабельність зазвичай дана за замовчанням. Більшість ФП-мов використовують спеціальні структури даних, наприклад, префіксне дерево, з можливістю спільного використання даних. Тобто старий об'єкт і новий об'єкт зберігають посилання на ті самі дані, якщо вони не змінювалися.

За кілька останніх років `React` перетворився на чудовий швидкий клієнтський JS фреймворк. І хоча `React` це бібліотека, сучасна екосистема та велика кількість розширень та бібліотек дозволяють сприймати його саме як фреймворк. `React`, `Redux` та `Immutable.js` разом запропонували розробникам практичне вирішення питання поєднання функціонального програмування та JavaScript – розробку чистих редюсерів без побічних ефектів. Це дозволило змінювати звичний стан продукту для створення великомасштабних функціональних програм в рамках синтаксису ES6. Остання версія `React` надала спрощений синтаксис для чистих компонентів, інтеграція яких не викликає побічних ефектів. Популярність такого підходу зумовила поширене розповсюдження функціонального програмування.

Написання «функціонального» коду дає можливість поглянути на проблему з іншого боку, де розробка рішення може бути більш ефективною. І це просто збільшує кількість засобів висловити ідеї програміста. Відповідно, функціональне програмування може змінити стиль написання коду на краще. Якщо існуюча кодова база вже не дає необхідного рівня управління складністю бізнес-області, код засмічено непотрібними залишками, а імплементація нового функціоналу призводить до рефакторингу та втрати часу, перехід на функціональне програмування може бути рішенням. А в областях, пов'язаних з великою кількістю обчислень або перетворень даних, паралельним чи асинхронним програмуванням, функціональне програмування надає значних переваг.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Why functional programming matters, by John Hughes. 1989. – 128 с.
2. Хендерсон П. Функциональное программирование. Применение и реализация: Пер. с англ.—М.: Мир, 1983.—349 с.
3. Заяць В.М., Заяць М.М. 3-411 Логічне і функціональне програмування. Системний підхід. - Рівне : НУВГП, 2018. - 422 с.

4. Кайл Симпсон. Функциональное программирование на JavaScript. Как улучшить код JavaScript-программ. – Диалектика, 2018. – 304 с.
5. Олександр Жеребцов, Антон Іжиков. «Використання функціонального програмування у JavaScript та фреймворках», 2022 International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE), Vasyly Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Nov. 29-30, 2022, pp. 162-169 с.
6. Парадигми програмування: просте пояснення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://highload.today/paradigmy-programmirovaniya/#5>
7. JavaScript. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript/>
8. Функціональне програмування. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://habr.com/ru/post/479238/>
9. Переклад документації Fantasy-Land. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://medium.com/devschacht/спецификация-fantasy-land-bf81121b58cb>
10. Сторінка документації Fantasy-Land. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://github.com/fantasyland/fantasy-land>
11. Understanding Monads With JavaScript. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://igstan.ro/posts/2011-05-02-understanding-monads-with-javascript.html>
12. Functional Programming In JavaScript. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://medium.com/free-code-camp/functional-programming-in-js-with-practical-examples-part-2-429d2e8ccc9e#.xiuwfmjbj>
13. Замикання в javascript. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://htmlacademy.ru/blog/js/lets-learn-javascript-closures>
14. Redux. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://react-redux.js.org/introduction/why-use-react-redux>
15. React-Router. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://reactrouter.com/en/main>
16. How Are Function Components Different from Classes? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://overreacted.io/how-are-function-components-different-from-classes/>

ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Праці ЗІЕІТ

Науковий журнал

Наукове видання

Рекомендовано до видання
рішенням Вченої ради ЗІЕІТ

№ 7 від 24.02.23

2023 рік